

Beheersing van financiële risico's bij management buy-outs door banken

Dr. J. Bruining, Drs. R. Henderik, Drs. E. van Meenen

FINANCIERING

1 Inleiding

Indien het zittend management een bedrijf overneemt, spreken we van een management buy-out (MBO) als voortzetting. We spreken van een management buy-in (MBI) indien één of verscheidene externe managers de onderneming voortzetten. De MBO/MBI als voortzetting van een bedrijf staat in de belangstelling en algemene banken worden in toenemende mate ingeschakeld bij de financiering van MBO/MBI-transacties. Volgens het sectoronderzoek van de Rabobank (HFD,1999) is er sprake van een forse groeiemarkt. Van de 76.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf wil 56% het bedrijf binnen vijf jaar verkopen aan derden, zoals andere ondernemers of het zittend management: een marktpotentieel van circa 8.000 bedrijven per jaar.

Uit onderzoek onder MBO's blijkt dat de financiële prestaties na een MBO/MBI veelal verbeteren (Kaplan 1989; Bruining 1992; Wright et al. 1995). De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (1998, p. 2) rapporteert over rendementsmeting bij Nederlandse venture capital-activiteiten dat 'buy-outs over de periode 1988-1997 bovengemiddelde rendementen (20%) behaalden'. Deze bedrijven kennen een verhoogd risicoprofiel, doorgaans veroorzaakt door het aantrekken van relatief veel vreemd vermogen en het wegvallen van de financiële steun van het moederbedrijf. Vanwege het verbeterde prestatieniveau en het verhoogde risicoprofiel zouden banken aantrekkelijke rendementen kunnen realiseren bij de financiering van MBO's en MBI's. In dit artikel worden in de praktijk enige obstakels onderzocht die dat kunnen verhinderen.

In vergelijking met de conventionele financiering van ondernemingen die meestal op basis van zekerheden geschiedt, is het financieren van een MBO of MBI een risicovolle transactie. Activa waarop zekerheidsrechten kunnen worden gevestigd, zoals hypotheek en pandrecht, ontbreken veelal of zijn reeds belast. Daarnaast zal een

wezenlijk gedeelte van de financiering betrekking hebben op de financiering van te betalen goodwill in het kader van de bedrijfsovername. Aan goodwill kent de bank gewoonlijk geen dekkingswaarde toe. De beperkte mogelijkheden tot het vestigen van zekerheidsrechten leiden tot een verhoogd kredietrisicoprofiel. Ook het financiële risicoprofiel neemt na een MBO of MBI toe, omdat de toename van het vreemd vermogen na de MBO of MBI leidt tot een verzwakking van de vermogensstructuur van de onderneming en een stijging van de financieringslasten, waardoor de kasstromen onder druk komen te staan.

Terwijl algemene banken zich bij de traditionele vormen van ondernemingsfinanciering wel baseren op voorschriften en financieringsnormen, lijkt dit bij de relatief risicovolle financiering van MBO/MBI-transacties veelal niet, of in mindere mate, het geval. Deze constatering vormde voor ons de aanleiding om nader onderzoek uit te voeren naar de bancaire financiering van MBO's en MBI's. Het onderzoek richt zich bij deze transacties op (a) de inhoud van het kredietbesluitvormingsproces, (b) de wijze van beheersing van de financiële risico's bij de effectuering van de transactie en (c) de invloed daarvan op de bewegingsruimte van ondernemingen voor ondernemingsbeleid.

Omwille van de omvang van dit artikel zien wij af van de kredietrisico's na de effectuering van de transactie, hoewel dit voor een algehele beoordeling van het financiële risico en de beheersing ervan van groot belang is. In dit artikel gaan we in op de beheersing van de financiële risico's bij de

Dr. J. Bruining is universitair hoofddocent Interne Organisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (FEW).

Drs. R. Henderik is senior riskmanager bij CenE Bankiers NV, afdeling Risk Management.

Drs. E. van Meenen is manager Corporate Finance bij AmiCorp Corporate Finance BV te Amsterdam.

financiering van MBO's en MBI's door banken. Hierbij worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

- 1 Welke financiële criteria bij de financiering van MBO's/MBI's past een algemene bank toe?
- 2 Welke invloed hebben de door de bank toegepaste financiële criteria op de beheersing van de financiële risico's en op de financiële bewegingsruimte van de desbetreffende ondernemingen?
- 3 Welke criteria zijn in theorie van wezenlijk belang en kunnen op grond van onderzoek aanbevelingen voor de bancaire kredietverlening opleveren?

Het onderhavige artikel is als volgt opgebouwd. Na de inleiding wordt in paragraaf 2 op basis van de theorie over financiële risicobeheersing een drietal financiële criteria beschreven voor besluitvorming. Dit zijn de waardebepaling, de vermogensstructuur en de vrije kasstroom. De bespreking van elk criterium vindt plaats in de context van de MBO/MBI-financiering en de eventuele gevolgen voor de financiële speelruimte van de MBO/MBI en wordt afgesloten met een voor het empirisch onderzoek richtinggevende conclusie. Daarna volgt in paragraaf 3 een korte uiteenzetting van de onderzoeksmethode en de onderzoeksvragen voor de uitvoering van negen casestudies naar de beheersing van financiële risico's door algemene banken. De resultaten van de casestudies in paragraaf 4 laten zien of de bank de genoemde criteria toepast en of toepassing ervan een gunstig effect heeft voor zowel het bedrijf (bewegingsruimte voor ondernemingsbeleid) als de bank (succesvolle bancaire financiering). Het artikel wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in paragraaf 5 voor het financieel risico-beheer bij banken ten aanzien van MBO/MBI-transacties.

2 Theorie

In de literatuur (Copeland, Koller en Murrin, 1991) wordt een drietal financiële beoordelingscriteria genoemd dat essentieel is bij de beoordeling van de financiering van MBO's/MBI's: de waardering van de onderneming (overnamesom), de balansverhoudingen (vermogensstructuur) en de aflossingscapaciteit (vrije kasstromen). In deze paragraaf worden deze criteria beknopt besproken.

De overnamesom

Bij een MBO/MBI is het noodzakelijk onderscheid aan te brengen tussen de 'stand alone'-waarde en de extra rentabiliteitswaarde als gevolg

van de MBO/MBI. De 'stand alone'-waarde is de theoretische waarde van de onderneming voor de MBO/MBI. De extra rentabiliteitswaarde vertegenwoordigt de waarde van de extra kasstromen die ontstaan door interventies van het uitkopen management na de MBO/MBI (Bonnet et al, 1991). Het management dient dan ook een inschatting te maken van de toekomstige kasstromen op basis van alle 'ins en outs' van de onderneming. De economische waarde van de onderneming wordt gevonden door gekapitaliseerde onzekere kasstromen (nettokasstroom en eindwaarde) te verminderen met de gekapitaliseerde zekere kasstromen (rente en aflossingen), en de eventuele waarde van zelfstandige vruchtendragers (bijvoorbeeld deposito's) hierbij op te tellen. Het management kan door het vooruitzicht een eigen onderneming te bezitten, een té hoog bod op de onderneming uitbrengen (Sman, 1987). Ligt de overnamesom boven de economische waarde, dan is de onderneming overgewaardeerd en is sprake van een toename van het financiële risicoprofiel en het kredietrisicoprofiel.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de bank tijdens het kredietbesluitvormingsproces een methode hanteert om te beoordelen of de overnamesom een reële afspiegeling is van de economische waarde van de onderneming.

De vermogensstructuur

Een 'gezonde' vermogensstructuur wordt onder meer beoordeeld op basis van de verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen, de zogenoemde 'financial leverage-ratio'. Welke inhoud aan de kwalificatie 'gezond' wordt toegekend, wordt in de literatuur dikwijls niet vermeld. We kunnen in het algemeen wel stellen dat een kleiner eigen vermogen ten opzichte van het vreemd vermogen leidt tot een hoger risicoprofiel van de onderneming en daarmee tot een groter risico voor de verschaffers van het eigen en vreemd vermogen. De financiële bewegingsruimte voor de onderneming wordt door de relatief hoge schuldenpositie beperkt. Vooral als tijdens een recessie rente en aflossingen moeten worden opgebracht. Mocht de onderneming over weinig eigen vermogen beschikken, dan kan de vermogensstructuur worden versterkt met mezzanine financieringsvormen (bijvoorbeeld: achtergestelde converteerbare obligaties). Financiering met relatief weinig eigen vermogen heeft ook aantrekkelijke kanten. De rentelasten op vreemd vermogen kunnen leiden tot een belastingvoordeel als gevolg van de fiscale aftrekbaarheid. Bovendien kan in een periode van economische bloei van een hoge *leverage* een positief effect uitgaan op het rendement van het eigen vermogen. Uit onderzoek van Cools (1991)

blijkt dat ondernemingen streven naar ondergrenzen voor *financial leverage* en garantievermogen. Doelen hierbij zijn het nakomen van rentebetalingen en aflossingsverplichtingen en het behouden van voldoende financiële bewegingsruimte om de afhankelijkheid van vermogensverschaffers te beperken.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de bank een 'gezonde' vermogensstructuur van wezenlijk belang acht en of zij bepaalde vormen van mezzaninefinanciering verstrekt ter voorkoming van een ongewenst hoge leverage-ratio.

De vrije kasstromen

Voor wat betreft de financiering van de overnamesom dient de financier haar primaire zekerheid te vinden in de aflossingscapaciteit van de onderneming. Indien de aflossingstermijn van de financiering van de overnamesom, veelal met het oog op de gebrekkige zekerhedenpositie, gelijk wordt gesteld aan de gebruikelijke wettelijke afschrijvingstermijn voor goodwill van vijf jaar (boek 2, titel 9, artikel 386), staan de kasstromen in de eerste jaren na de MBO/MBI veelal sterk onder druk. De onderneming dient dan primair voorrang te geven aan het opbrengen van financieringslasten boven het doen van investeringen in bijvoorbeeld research & development en marketing. Of hoge rente- en aflossingsverplichtingen een gezonde druk op het management leggen om zo efficiënt mogelijk te werken of juist de langetermijncontinuïteit van de onderneming in gevaar brengen, is onderwerp van debat in de literatuur (Rappaport, 1991; Jensen, 1986). Het verlossende woord in deze kwestie kan komen van de inkomende en de uitgaande kasstromen van de onderneming. De onderneming dient voldoende kasstromen te genereren om daaruit zowel de hogere financieringslasten als, gegeven de 'cost of capital', de investeringen met een positieve netto contante waarde te betalen. Hetgeen resteert is de zogenoemde vrije kasstroom.

Dit onderzoek richt zich op de vraag of de bank de financieringsopzet van de MBO/MBI, en dan vooral de tijdelijke kredietbehoefte, in overeenstemming brengt met de vrije kasstroom.

3 Onderzoeksoopzet

Voorzover bekend, is weinig onderzoek gedaan naar de bancaire gefinancierde kleine en middelgrote MBO's/MBI's. Onderzoeken zijn voornamelijk gericht op grote MBO/MBI-transacties van ondernemingen, die bovendien in het algemeen een beursnotering hebben (Robbie en Wright, 1996). Om te onderzoeken hoe de bank zich een oordeel vormt over de financiële risico's bij

MBO/MBI-financieringsbeslissingen en of zij zich daarbij bedient van de criteria uit paragraaf 2, is bij een algemene bank volledige toegang verkregen tot alle voor het onderzoek relevant geachte gegevens en informatie, zoals de kredietdossiers en de wijze waarop de besluitvorming binnen de bank plaatsvindt. De gegevens hieromtrent zijn verkregen door bestudering van de kredietdossiers van negen bedrijven uit een portefeuille van een algemene bank. De kredietdossiers bevatten kredietaanvragen, interne memo's naar aanleiding van gesprekken met de ondernemer(s), de jaarlijkse kredietrevisies, externe onderzoeksrapporten en de besluiten van de (interne) kredietcommissie op de kredietaanvraag. Zij vormen de primaire gegevensbron. De kredietaanvraag is namelijk samengesteld aan de hand van onder andere het businessplan, de jaarrekening, de tussentijdse financiële cijfers, de investeringsbegrotingen, de meerjarenprognoses, het *due diligence*-rapport en branchegegevens. Deze bronnen zijn tevens afzonderlijk geanalyseerd.

De gegevens hebben betrekking op de periode voor, tijdens en na de MBO of MBI, zodat een systematische en vergelijkende analyse tussen de bedrijven heeft kunnen plaatsvinden. Van elk bedrijf uit de portefeuille is onderzocht:

- de aanleiding voor de MBO/MBI;
- strategische risico's en marktrisico's;
- het management en de strategie na de MBO/MBI;
- de uitgangspunten en de financiering van de overnamesom;
- de beheersing van financiële risico's op basis van:
 - (geconsolideerde) financiële structuur voor, tijdens en na de MBO/MBI-transactie;
 - (geconsolideerde) economische prestaties voor en na de MBO/MBI-transactie;
- de beheersing van kredietrisico's voor, tijdens en na de MBO/MBI-transactie (kredietrisicoprofiel, zekerheden en convenanten).

Het onderzoek is uitgevoerd bij één bank. Echter, wij achten het reëel te veronderstellen dat algemene banken, die in soortgelijke omstandigheden verkeren, een zelfde benadering hanteren met betrekking tot de beheersing van financiële risico's en kredietrisico's bij de financiering van MBO's/MBI's. Deze veronderstelling is onder meer gebaseerd op praktijkervaring van de onderzoekers dat de banken in de markt doorgaans bekend zijn met de wijze van financiering door concurrerende vermogensverstrekkers. Deze wijken voor wat betreft financieringsopzet (zoals looptijden) en condities (zoals tarieven, zekerheden en convenanten) nauwelijks af. Daarom zien wij vooralsnog geen reden om te veronderstellen dat andere banken de financiering van MBO's/

MBI's wezenlijk anders benaderen. Met de bevindingen uit een selecte steekproef is getracht de praktijk van de beoordeling van financiële risico's bij bancaire financiering van MBO's/ MBI's te toetsen aan de theorie en in geval van afwijkingen te komen tot aanbevelingen voor een betere beheersing van financiële risico's.

De bedrijven uit de portefeuille zijn geselecteerd op grond van de duur van de bankrelatie en op grond van de beschikbaarheid van financiële gegevens.

Duur van de bankrelatie

De onderneming dient minimaal één jaar bij de bank te bankieren, gerekend vanaf de start van het onderzoek. Deze termijn is gekozen omdat daardoor voldoende inzicht ontstaat in de relatie tussen de onderneming en de bank, de ontwikkeling van de liquiditeitspositie van de onderneming en de maatregelen die de bank heeft getroffen in gevallen waarin zich financiële problemen hebben voorgedaan.

Beschikbaarheid van financiële gegevens

Teneinde voldoende inzicht te kunnen verkrijgen in de financiële prestaties van de onderneming voorafgaand aan en na afloop van de MBO of MBI, dienen financiële gegevens beschikbaar te zijn van minimaal één boekjaar voorafgaand aan de MBO of MBI en minimaal twee boekjaren na de MBO of MBI. Deze termijn is gekozen omdat het succes van een MBO/MBI-financiering in de literatuur (Bull, 1988) wordt afgemeten aan het feit of de onderneming in de beginfase na de

MBO of MBI in staat is om de financieringslasten op te brengen. Aan de selectiecriteria voldeden negen bedrijven, waarvan zes MBO's en drie MBI's, met bedrijfsomzetten variërend van NLG 4 miljoen tot NLG 60 miljoen. Het zijn niet-beursgenoteerde, voornamelijk middelgrote, ondernemingen waarbij in de periode 1993 tot 1996 een MBO of MBI heeft plaatsgevonden.

In deze periode verkeerden de geselecteerde ondernemingen in dezelfde economische omstandigheden (hoogconjunctuur en lage rentestand). De geselecteerde ondernemingen zijn actief in de branches industrie (4), zakelijke dienstverlening (2) en groothandel (3).

4 Bevindingen

In deze paragraaf presenteren wij de bevindingen of de criteria zijn toegepast en of het met het oog op financiële risicobeheersing voor de bank en het MBO/MBI-management wenselijk is om deze criteria toe te passen. Aan het eind geven wij een verklaring voor de bevindingen, waarna in paragraaf 5 conclusies en aanbevelingen volgen voor het financiële risicobeheer.

4.1 De overnamesom

Uit de theorie blijkt dus dat zowel financiers als het kopende management gebaat zijn bij een overnamesom die een reële afspiegeling is van de (economische) waarde van de onderneming. De hoogte van de overnamesom is immers bepalend voor de hoogte van de financieringslasten en het financiële risicoprofiel van de onderneming.

Tabel 1: Overzicht waardebepaling MBO's/MBI's

Case	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Overnamesom (x 1.000)	25.000	9.000	8.760	11.500	5.150	4.750	7.000	2.850	3.750
Goodwill	80%	81%	68%	46%	6%	28%	60%	65%	40%
Intrinsieke waarde	20%	19%	32%	54%	94%	62%	40%	35%	60%
Overnamesom	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Intrinsieke waarde	5.000	1.700	2.800	6.200	4.850	3.000	2.800	1.000	2.250
Rentabiliteitswaarde	31.000	—	—	—	—	—	—	—	—
Andere waarden	—	—	6.000	30.000	—	—	4.300	2.500	—
Intrinsieke waarde:	Boekhoudkundige waarde								
Rentabiliteitswaarde:	Economische waarde van de onderneming op basis van toekomstige kasstromen (Discounted Cashflow-methode)								

De vraag is dan ook of de bank zich een oordeel vormt omtrent de hoogte van de overnamesom en welke methode(n) zij daarbij hanteert. In tabel 1 worden voor de afzonderlijke onderzoekselementen de hoogte van de overnamesom, de opbouw ervan en, voorzover bekend, de ondernemingswaarde gepresenteerd.

In alle gevallen ligt de overnamesom boven de intrinsieke waarde van de onderneming. Dit impliceert dat bij alle transacties goodwill is betaald en dat de economische waarde door het MBO/MBI-management positief wordt ingeschat. Opvallend is dat de economische waarde slechts in één geval is bepaald op basis van de rentabiliteitswaardemethode, ofwel de Discounted Cashflow-methode. In de overige gevallen is de overnamesom door het management vastgesteld op basis van een combinatie van de intrinsieke waarde, de retrospectief gerichte rentabiliteitswaarde en in de desbetreffende branche toegepaste vuistregels, zoals tweemaal de winst voor belasting en een percentage van de omzet. Bij vier cases is door het MBO/MBI-management in het geheel geen waardebeoordeling uitgevoerd.

Uit het onderzoek blijkt dat bij de financiering van de overnamesom van de betrokken cases de hoogte van de overnamesom door de bank nauwelijks is getoetst. De economische waardetheorie is (uitgezonderd case A) door zowel het MBO/MBI-management als de bank niet toegepast. Derhalve is vooraf niet vastgesteld of er sprake was van

overwaardering van de onderneming en daarmee van een te hoge overnamesom. De consequenties van de hoogte van de overnamesom voor het financiële risicoprofiel van de ondernemingen heeft men vooraf dan ook niet of nauwelijks kunnen inschatten.

Uit tabel 2 blijkt dat de bank, ondanks het gebrekkige inzicht in de mate waarin de overnamesom een reële afspiegeling vormt van de economische waarde van de onderneming, in nagenoeg alle gevallen minimaal 50% van de overnamesom heeft gefinancierd. We spreken hierbij van zogenoemde leveraged MBO's/MBI's. Slechts in één geval is minder dan 50% van de overnamesom gefinancierd. De wijze waarop de overnamesom bij de cases is gefinancierd blijkt uit de onderstaande tabel 2.

In vergelijking met de bank is het aandeel van het MBO/MBI-management in de totale financiering in het algemeen relatief gering. De inbreng van het management in de vorm van aandelenkapitaal (eigen vermogen) is veelal beperkt, terwijl het management in alle gevallen, met uitzondering van case F, wel 100% van de aandelen verwerft. De eigen inbreng bestaat bij meer dan de helft van de cases voornamelijk uit achtergestelde leningen (mezzanine financieringsvormen) die een lager risicoprofiel kennen dan aandelenkapitaal (eigen vermogen). De achtergestelde leningen dragen bovendien meer het karakter van vreemd vermo-

Tabel 2: Financieringsstructuur overnamesom

Case	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Overnamesom (x 1.000)	25.000	9.000	8.670	11.500	5.150	4.750	7.000	2.850	3.750
Eigen deel management	--	17%	--	--	8%	--	29%	4%	--
Deelname participatiemij.	--	--	--	--	--	32%	--	--	--
Mezzanine management	25%	8%	8%	--	--	10%	--	--	13%
Mezzanine verkoper	--	25%	--	--	14%	--	14%	12%	--
Mezzanine bank	25%	--	--	--	--	--	--	--	--
Lening derden	--	--	7%	--	--	--	--	--	--
Lening verkoper	--	--	--	--	--	25%	--	--	--
Bancaire lening	50%	50%	85%	100%	78%	33%	57%	84%	87%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Totaal aandeel bank (lening + mezzanine aandeel)	75%	50%	85%	100%	78%	33%	57%	84%	87%

gen dan van eigen vermogen vanwege het feit dat er geen sprake is van een winstafhankelijke vergoeding, maar van een vaste rentevergoeding en een vast aflossingsschema. Het aandeel van de overnamesom dat gefinancierd is met rentedragend vermogen neemt daardoor toe, waardoor tevens het financiële risicoprofiel toeneemt. Bij een eventuele deconfiture komt het verlies dan ook voornamelijk voor rekening van externe financiers.

Hoogte overnamesom

Teneinde te kunnen komen tot een verantwoord oordeel omtrent de hoogte van de overnamesom en de wijze waarop deze gefinancierd dient te worden, achten wij het van wezenlijk belang om de waarde van de MBO/MBI-onderneming vast te stellen. In het onderzoek is achteraf alsnog getracht de economische waarde per MBO/MBI-onderneming te bepalen, teneinde te kunnen vaststellen of er mogelijk sprake was van overwaardering. In alle gevallen waren echter onvoldoende gegevens voorhanden om de economische waardetheorie op correcte wijze toe te passen. Om toch te kunnen beoordelen of er in de afzonderlijke gevallen sprake is geweest van over-, dan wel onderwaardering, zijn de volgende alternatieve financiële criteria toegepast:

- 1 Kasstromen: deze zijn van invloed op de economische waarde van de onderneming. Indien door een onderneming geen positieve kasstromen worden gegenereerd, is de economische waarde negatief. Het betalen van goodwill duidt in dergelijke gevallen op overwaardering van de onderneming;
- 2 Winst: door de feitelijke resultaten te vergelijken met de prognoses kan worden beoordeeld of de overnamesom een redelijke afspiegeling is geweest van de economische waarde en of er

aandeelhouderswaarde is gecreëerd;

- 3 Solvabiliteit: het gaat hierbij om de ontwikkeling van de solvabiliteit op eigen kracht als gevolg van onder meer winstinhouding en aflossing van vreemd vermogen (waarvan een positief effect op de solvabiliteit uitgaat).

In tabel 3 wordt per onderzoekselement gepresenteerd of de vooraf opgestelde prognoses voor wat betreft kasstromen, winstgevendheid en solvabiliteit zijn gerealiseerd. Indien de prognoses niet zijn gerealiseerd, kan worden gesteld dat sprake is van een te hoge overnamesom en daarmee van overwaardering van de onderneming.

Op basis van de hierboven genoemde criteria constateren we (achteraf) dat de overnamesom van de ondernemingen A tot en met D een redelijke afspiegeling blijkt te zijn geweest van de economische waarde van die ondernemingen. Er is derhalve geen sprake van overwaardering. Deze ondernemingen hebben probleemloos aan de financieringsverplichtingen voldaan. Het financiële risico voor externe financiers is dan ook relatief beperkt.

Opvallend is dat alle MBI's (cases G tot en met I) en twee MBO's (cases E en F) zijn overgewaardeerd. Deze ondernemingen genereren na de transactie geen of in zeer geringe mate positieve (vrije) kasstromen en presteren onder de (financiële) prognoses. Ook het eigen vermogen groeit op eigen kracht niet of nauwelijks. Daarmee is de economische waarde van de onderneming eerder negatief dan positief en is eerder sprake van 'badwill' dan van goodwill. Vanwege het feit dat de overnamesom in deze gevallen voornamelijk is gefinancierd met vreemd vermogen, leggen de rente- en aflossingsverplichtingen een (te) groot

Tabel 3: Criteria ter bepaling van de economische waarde van de MBO's/MBI's

Case	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kasstroom*	+/+	-/-	+/+	+/+	-/-	+/+	-/-	-/-	-/-
* voor financieringskasstroom en rentelasten									
+/+ positief									
-/- negatief									
Winst	+/+	+/+	+/+	+/+	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Solvabiliteit	+/+	+/+	+/+	+/+	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
+/+ boven de prognose									
+/- gelijk aan de prognose									
-/- beneden de prognose									
Overgewaardeerd	nee	nee	nee	nee	ja	ja	ja	ja	Ja

Tabel 4: Overzicht vermogensstructuur

Case	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Eigen vermogen	4%	15%	1%	23%	1%	5%	16%	3%	1%
Mezzanine	41%	29%	8%	0%	3%	14%	8%	5%	6%
Garantie vermogen	45%	44%	9%	23%	4%	19%	24%	8%	7%
Bank	44%	44%	83%	42%	26%	58%	66%	86%	84%
Lening derden	0%	0%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Overig	11%	12%	1%	35%	70%	23%	10%	6%	9%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Solvabiliteit voor									
MBO/MBI	40%	48%	100%	39%	28%	4%	31%	32%	38%
Solvabiliteit na									
MBO/MBI*	45%	44%	9%	23%	4%	19%	24%	8%	7%
Bancaire solvabiliteit na									
MBO/MBI**	- 62%	- 92%	-170%	5%	3%	5%	- 19%	- 62%	- 15%
Bancaire-solvabiliteitsnorm (%)	35-40	35	25	25	25	35	35-40	35-40	35-40
* solvabiliteit na MBO/MBI: ((eigen vermogen + mezzanine) / (balanstotaal))									
** bancaire solvabiliteit na MBO/MBI: ((eigen vermogen + mezzanine -/- goodwill) / (balanstotaal -/- goodwill))									

beslag op de beschikbare kasstromen. Ogenscheinlijk zijn de prognoses te optimistisch geweest. Deze ondernemingen hebben na de transactie grote moeite gehad om de financieringslasten op te brengen.

4.2 De vermogensstructuur

De solvabiliteitsratio (garantievermogen gerelateerd aan het totaal vermogen) neemt bij de financiële beoordeling door banken een belangrijke plaats in. Hoe hoger de solvabiliteitsratio hoe gezonder de vermogensstructuur is en hoe beter de onderneming in staat is om aan de rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen en tegenvalers op te vangen. De vermogensstructuur van de afzonderlijke cases wordt weergegeven in tabel 4. Nagenoeg alle ondernemingen voldoen voorafgaand aan de MBO of MBI aan de bancaire solvabiliteitsratio. Bij deze ondernemingen is sprake van een gezonde vermogensstructuur. Na effectivering van de MBO of MBI daalt de solvabiliteitsratio echter tot onder de bancaire norm. De ongezonde vermogensstructuur die na de MBO of MBI ontstaat, lijkt het (onvermijdelijke) gevolg

te zijn van de bancaire financiering van MBO's/ MBI's. De banken corrigeren de betaalde goodwill immers standaard op het garantievermogen. De bancaire solvabiliteit staat dan ook van twee kanten onder druk. Enerzijds vanwege de toename van het balanstotaal als gevolg van de MBO/MBI en anderzijds door de goodwillcorrectie op het garantievermogen. In de meerderheid van de gevallen is daardoor zelfs sprake van een negatieve bancaire solvabiliteit. In de gevallen waarin sprake is van een positieve bancaire solvabiliteit na de MBO of MBI (cases D, E en F) is relatief de laagste goodwill betaald. Ondanks de relatief lage goodwill waren twee van deze ondernemingen (E en F) echter overgewaardeerd, waardoor de goodwill geen tijdelijk karakter draagt. In de gevallen waarin geen sprake was van overwaardering (cases A tot en met D) blijkt de betaalde goodwill wel een tijdelijk karakter te hebben. Deze ondernemingen hebben bewezen de goodwill 'terug te kunnen verdienen' uit de overwinsten. Indien geen sprake is van overwaardering van de onderneming is betaling van goodwill dan ook gerechtvaardigd en kan correctie van de

betaalde goodwill op het garantievermogen achterwege blijven.

Slechts in één geval heeft de bank, op uitdrukkelijk verzoek van het MBO-management, een achtergestelde lening verstrekt. Vanwege het feit dat een vaste rentevergoeding en een vast aflossings-schema zijn overeengekomen, heeft ook deze achtergestelde lening meer het karakter van vreemd vermogen dan van eigen vermogen. De vermogensversterking leidt in dit geval dan ook tot een toename van de (zekere) financieringslasten. Het behoort ogenschijnlijk niet tot het bancaire beleid om de verzwakte vermogensstructuur te versterken met mezzanine financieringsvormen. Zowel de bank als het MBO/MBI-management lijken de ongezonde vermogensstructuur bij aanvang van de MBO of MBI te accepteren.

Een ongezonde vermogensstructuur maakt de onderneming na de MBO of MBI echter kwetsbaar indien zich (onvoorziene) tegenvallers voordoen. Dit blijkt uit de financiële problemen waarin de ondernemingen B en E tot en met I terecht kwamen. Deze ondernemingen werden geconfronteerd met de volgende onvoorziene omstandigheden:

- sterke omzet- en marktgroei, leidend tot onvoorziene investeringen in werkkapitaal (case B);
- tegenvallende omzet- en kostenontwikkeling en onverwacht hoge investeringen (case E);
- tegenvallende marktgroei, onvoorziene personeelsproblemen, druk op de brutomarge en hogere investeringen dan gebudgetteerd. Hierdoor daalde de bancaire solvabiliteit zelfs ten opzichte van het moment waarop de MBI plaatsvond (case F);
- tegenvallende verkopen en hogere investeringen (case G);
- verslechterende marktomstandigheden en een investeringsniveau boven het geprognosticeerde niveau (case H);
- diverse onvoorziene tegenvallers, zoals organisatorische problemen en tegenvallende investeringen (case I).

De niet-overgewaardeerde ondernemingen A, C en D werden niet geconfronteerd met tegenvallers en voldeden probleemloos aan de financieringsverplichtingen jegens de bank. Bij een meerderheid van deze MBO's verbeterde de bancaire solvabiliteit relatief snel en overeenkomstig de financiële prognoses. Er zijn geen concrete redenen aan te geven waarom de niet-overgewaardeerde ondernemingen niet werden geconfronteerd met tegenvallers. Opvallend is evenwel dat het hier uitsluitend MBO's betreft.

Overgewaardeerde ondernemingen lijken als gevolg van de omvangrijke financieringslasten en een zwakke vermogenspositie spoedig in financiële problemen te geraken indien zich tegenvallers voordoen. Indien sprake is van een ongezonde vermogenspositie en de onderneming niet aan de financieringsverplichtingen kan voldoen, zullen financiers niet snel bereid zijn om de kredietlijnen in geval van tegenvallers verder uit te breiden. De toch al beperkte bewegingsruimte van de onderneming wordt in financiële zin vaak nog verder beperkt, zodat herstel van de problemen een nog moeizamere opgave wordt. Als gevolg van de genoemde tegenvallers stond de liquiditeitspositie van de ondernemingen onder druk en konden de financieringslasten niet of moeizaam worden opgebracht. De noodzaak om het eigen vermogen te versterken nam toe. In deze gevallen lijkt versterking van het eigen vermogen de enige juiste manier om een gezonde financiële situatie te creëren.

4.3 De (vrije) kasstroom

Uit het onderzoek blijkt dat de bank zich bij de beoordeling van de financieringsmogelijkheden veelal eenzijdig richt op de (bancaire)cashflow (nettowinst plus afschrijvingen). Het uitvoeren van kasstroomanalyses¹ en het bepalen van de vrije kasstroom vormen geen vast onderdeel van het financiële risicobeleid. In alle gevallen is de aflossingscapaciteit bepaald op basis van de (bancaire) cashflow-prognose na de MBO/MBI, en daarmee eenzijdig op basis van de winst- en verliesrekeningen. Slechts in een beperkt aantal cases wordt rekening gehouden met investeringen, desinvesteringen en mutaties in het werkkapitaal. Balansmutaties hebben echter een niet te veronachtzamen invloed op de aflossingscapaciteit en daarmee op de financiële bewegingsruimte van de onderneming. De winst- en verliesrekening is het resultaat van opbrengsten en kosten. Opbrengsten en kosten zijn echter geen ontvangsten en uitgaven en geven daarom geen volledig inzicht in kasstromen.

In het onderzoek zijn, voorzover de gegevens daarvoor beschikbaar waren, voor de afzonderlijke cases zowel voor als na de MBO/MBI-transactie kasstroomanalyses uitgevoerd (Klassen en Bak, 1996). In tabel 5 wordt per case een overzicht gepresenteerd van de gemiddelde kasstromen voor en na de transactie. Drie ondernemingen (A, C en D) genereerden na de MBO voldoende vrije kasstromen en voldeden probleemloos aan de financieringsverplichtingen. De vrije kasstromen van deze ondernemingen waren voorafgaand aan de MBO reeds toereikend om de hoge financieringslasten uit hoofde van de MBO/MBI-lening te kunnen dragen.

Tabel 5: De gemiddelde vrije kasstroom voor en na de MBO/MBI

Case	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Gemiddelde vrije kasstroom voor MBO/MBI	+/+	+/-	+/+	+/+	-/-	-/-	-/-	+/-	+/-
Gemiddelde vrije kasstroom na MBO/MBI	+/+	+/-	+/+	+/+	-/-	+/-	-/-	+/-	-/-
Gemiddelde looptijd MBO/MBI-lening	4/7 jr.	5 jr.	5 jr.	7 jr.	5 jr.	5 jr.	5 jr.	4 jr.	5 jr.

+/+ positief, voldoende voor rente en aflossing MBO/MBI-lening

+/- positief, maar onvoldoende voor rente en aflossing MBO/MBI-lening

-/- negatief, onvoldoende voor rente en aflossing MBO/MBI-lening

In één geval, case B (MBO), wordt voorafgaand aan de MBO reeds voldoende vrije kasstroom gegenereerd om de rentelasten uit hoofde van de MBO-lening te voldoen, maar onvoldoende om tegelijkertijd de relatief hoge aflossingen te voldoen. Na de MBO-transactie was sprake van een sterkere omzetgroei dan begroot en resultaten en cashflows die de prognoses ruimschoots te boven gingen. De sterke omzetgroei leidde echter tot omvangrijke investeringen in werkkapitaal. Deze onvoorziene hoge investeringen beperkten de beschikbare kasstromen, en daarmee de middelen om aan de aflossingsverplichtingen uit hoofde van de MBO-lening te kunnen voldoen, sterk. Ondanks de omvangrijke cashflows waren deze onvoldoende om de omvangrijke financieringslasten op te brengen. Ondanks de gunstige marktontwikkelingen werd de bewegingsruimte van de onderneming door de aanwezige financieringsstructuur beperkt.

De ondernemingen E tot en met I (E en F zijn MBO's en G, H en I zijn MBI's) genereerden zowel voor als na de MBO of MBI onvoldoende vrije kasstroom. De cashflows waren echter wel positief en veelal toereikend om de extra rentelasten en een gedeelte van de aflossingsverplichtingen te kunnen opbrengen. Toch ontstonden voor deze ondernemingen financiële problemen vanwege het ontbreken van vrije kasstromen ter financiering van de aflossingen.

De ondernemingen die na de MBO of MBI onvoldoende vrije kasstromen genereerden, ondervonden problemen bij het voldoen aan de (extra) financieringsverplichtingen. Met name in de gevallen waarin de prognoses niet werden generaliseerd, was na de MBO of MBI sprake van onvoldoende financiële bewegingsruimte om investeringen te plegen. Door een aantal ondernemingen werden zelfs kasstromen gecreëerd door

middel van desinvestering van vaste activa en verlenging van de termijn waarbinnen betalingen aan leveranciers plaatsvonden. Gebleken is dat deze maatregelen geen structurele oplossing boden voor de financiële problemen.

4.4 Verklaringen

Overnamesom

Bij een MBO mag worden verondersteld dat het management alle sterke en zwakke punten van de onderneming kent. Het uitvoeren van een rentabiliteitswaardeberekening zou in dat geval niet op bezwaren mogen en kunnen stuiten. Mogelijkerwijs zijn MBO-managers zodanig overtuigd van het winstpotentieel van de onderneming, dat zij het niet noodzakelijk achten om de economische waarde van de onderneming te (laten) bepalen. Wellicht zijn deze MBO-managers niet bekend met de economische waardetheorie of is deze methode bij hen wel bekend, maar zou het toepassen daarvan mogelijkerwijs kunnen leiden tot een hogere overnamesom. In ons onderzoek is de hoogste overnamesom (case A) namelijk betaald door het MBO-management dat als enige een waardering op basis van de economische waardetheorie heeft uitgevoerd.

Vermogensstructuur

Mogelijk heeft de kennis van het MBO-management van de sterke en zwakke punten van de onderneming ertoe geleid dat men op adequate wijze heeft kunnen anticiperen op toekomstige investeringen en ontwikkelingen in de markt. Bij de MBI's (cases G, H en I) is de mogelijke informatieachterstand van het management wellicht de oorzaak van overwaardering van de onderneming en het onjuist inschatten van toekomstige ontwikkelingen.

De (vrije) kasstroom

De reden voor het niet uitvoeren van kasstroomanalyses door de bank wordt mogelijk gevormd door het feit dat de cashflow een eenvoudige financiële prestatie maatstaf is en/of geen kasstroomoverzicht voorhanden is. Ook het feit dat de cashflow bij de conventionele financiering veelal voldoende financiële speelruimte biedt om de financieringslasten op te brengen, kan een mogelijke verklaring zijn voor het achterwege laten van kasstroomanalyses door de bank. Tevens is opvallend dat ook accountants slechts in een beperkt aantal gevallen gebruikmaken van kasstroomoverzichten, die bovendien veelal sterk van elkaar verschillen. Mogelijkerwijs houdt dit verband met het feit dat de wetgever het gebruik van een kasstroomoverzicht niet dwingend voorschrijft.

5 Conclusies en aanbevelingen

In deze bijdrage zijn de volgende vragen gesteld: welke financiële criteria past de bank wel of niet toe bij de bancaire financiering van een MBO of MBI? Welke zijn essentieel en welke zijn aan te bevelen? Tevens vroegen wij ons af welke invloed het al of niet toepassen heeft op de beheersing van het financiële risico door banken en op de financiële bewegingsruimte van bedrijven. Hieronder volgt criteriagewijs de beantwoording.

Overnamesom

Op grond van de bevindingen wordt geconcludeerd dat de overnamesom door de bank als een vast gegeven wordt beschouwd, waarop tijdens het onderhandelingsproces tussen koper en verkoper geen invloed kan worden uitgeoefend. Wellicht is de oorzaak hiervan (gedeeltelijk) gelegen in het feit dat waardering van ondernemingen op basis van de economische waardetheorie bij de conventionele ondernemingsfinanciering niet of nauwelijks een rol speelt. Bij de traditionele kredietverlening richt de bank zich doorgaans op de intrinsieke waarde, omdat deze een indicatie geeft van de waarde van de activa, die als zekerheid kunnen dienen voor de te verstrekken kredietfaciliteiten. Echter, het financiële risicoprofiel van overgewaardeerde ondernemingen is ten opzichte van niet-overgewaardeerde ondernemingen hoog. Voor de bank is het in het kader van de financiering van MBO/MBI-transacties dan ook van belang om vooraf, op basis van de economische waardetheorie, vast te stellen of een onderneming al dan niet is overgewaardeerd. Als gevolg van omvangrijke leverage zal het verlies in geval van deconfiture namelijk met name voor rekening komen van de externe financiers. Bovendien

beperkt een hoge *leverage* bij deze bedrijven de bewegingsruimte van de onderneming vanwege de toename van de financieringslasten die een groot beslag leggen op de beschikbare kasstromen.

Aanbeveling 1

Teneinde te kunnen vaststellen of een onderneming is overgewaardeerd, dient de bank zich een oordeel te vormen omtrent de hoogte van de overnamesom. Het bepalen van de economische waarde van de onderneming kan daarbij als uitgangspunt dienen. Bij het vaststellen van de economische waarde van de onderneming is het van belang om de financiële prognoses niet zondermeer te volgen. Het is van belang om de uitgangspunten van de prognose kritisch te beoordelen. Hierbij dient de bank zich met name te richten op schattingonzekerheden met betrekking tot de strategische risico's (zoals de verwachte ontwikkeling van de markt- en de concurrentiepositie) en de marktrisico's (zoals het brancherisico en de conjunctuur). Bij MBI's zal de economische waardetheorie op problemen kunnen stuiten omdat het management niet alle ins en outs kent, waardoor de kans op informatieasymmetrie tussen koper, verkoper en financier groter is dan bij MBO's. Met name in geval van MBI-transacties is het daarom aan te bevelen om naast de economische waardetheorie alternatieve waarderingmodellen toe te passen en de uitkomsten daarvan te vergelijken met de te betalen overnamesom.

Vermogensstructuur

Het bancaire beleid is, ondanks de sterke daling van de bancaire solvabiliteit, niet gericht op versterking van de uitgeholde vermogenspositie met bijvoorbeeld mezzanine financieringsvormen. Noch de MBO/MBI-managers, noch de bank lijken een gezonde vermogensstructuur bij de start van de MBO of MBI na te streven. De bank en de MBO/MBI-managers richten zich voornamelijk op de opgestelde winstprognoses en gaan ervan uit dat, door winsthouding en het relatief snel aflossen van de MBO/MBI-lening, het eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal weer spoedig zal toenemen tot een gezond niveau. De uitgeholde financiële positie biedt echter geen enkele buffer om (tijdelijke) tegenvallers op te vangen. Een ongezonde vermogensstructuur na een *leveraged* MBO/MBI dient niet als een 'vanzelfsprekend' gegeven te worden beschouwd dat de bank in haar beleid ten aanzien van financiële risico's dient te accepteren. Het verstrekken van additioneel (bancair) vreemd vermogen leidt immers tot een verdere toename van de rentedragende schuldpositie, terwijl deze ondernemingen

juist behoefte hebben aan vermogen waar geen vaste kasuitstromen, in de vorm van rente en aflossingen, tegenover staan.

Aanbeveling 2

Bij aanvang van de MBO of MBI dient een gezonde vermogensstructuur te worden nagestreefd. De gewenste aard en omvang van de vermogenspositie is afhankelijk van diverse factoren zoals de economische waarde van de onderneming, het al dan niet corrigeren van goodwill op het eigen vermogen, de vrije kasstroompositie en de markt- en concurrentiepositie. Derhalve vraagt het bepalen van de gewenste omvang van het eigen (garantie-)vermogen van de bank beter financieel maatwerk. Indien op basis van de bepaling van de economische waarde van de onderneming reeds is vastgesteld dat de onderneming niet is overgewaardeerd, is correctie van goodwill op het garantievermogen niet zinvol voor de beoordeling van de vermogensstructuur. Bij niet overgewaardeerde ondernemingen is versterking van de mogelijk zwakke vermogenspositie bij aanvang van de MBO of MBI aanbevelenswaardig. Hiertoe kan de bank zonodig gebruikmaken van mezzanine financieringsvormen.

Vrije kasstromen

Bij de beoordeling van de mate waarin een onderneming de financieringslasten uit hoofde van een overname kan opbrengen, wordt door banken overwegend de cashflow (nettowinst plus afschrijvingen) als criterium gehanteerd. Indien de onderneming voorafgaand aan de MBO of MBI een positieve cashflow genereert, maar de vrije kasstroom niet toereikend is om aan de omvangrijke financieringsverplichtingen uit hoofde van de overnamefinanciering te kunnen voldoen, dan lijken financiële problemen op voorhand niet uit te sluiten. Ondanks de aanwezigheid van een ogenschijnlijk toereikende cashflow, leiden onvoldoende vrije kasstromen voor het management tot de noodzaak de economische prestaties zodanig te verbeteren dat de financieringslasten kunnen worden opgebracht. De vraag is in hoeverre het management hiertoe in staat is.

Aanbeveling 3

Teneinde te voorkomen dat de financiële bewegingsruimte van een onderneming na een MBO of MBI onnodig wordt beperkt en daardoor het potentieel van de onderneming niet volledig kan worden benut, is het raadzaam dat de bank de financiering van een MBO of MBI benadert vanuit 'kastroomdenken'. Beoordeling op basis van cashflows kan zowel de bank, als de onderneming 'duur komen te staan'. Teneinde inzicht te ver-

krijgen in kasstromen, dienen elementen uit de balans en de winst- en verliesrekening te worden gecombineerd in een kasstroomoverzicht. Het kasstroomoverzicht geeft daardoor een beter inzicht in de mate waarin de onderneming in staat is om aan de financieringsverplichtingen te kunnen voldoen en de financiële bewegingsruimte die aanwezig is voor dividenduitkeringen en investeringen. Vaststelling van tarieven en looptijden van de overnamefinanciering dient plaats te vinden op basis van de vrije kasstromen.

6 Slot

De resultaten van deze studie tonen aan dat het (bancair) financieren van MBO's en dan vooral van MBI's een risicovolle transactie is als de bankier vasthoudt aan de traditionele financiële prestatie maatstaven (zoals winst en cashflow) en correctie van de goodwill op het eigen vermogen. Uit het onderzoek blijkt dat vier van de negen bedrijven na de MBO of MBI economisch succesvol presteren. Binnen de groep van vijf economisch minder succesvol presterende ondernemingen bevinden zich twee MBO's en alle in het onderzoek betrokken MBI's. Ten aanzien van deze laatste groep ondernemingen heeft de bank intensieve kredietbewaking toegepast. Inmiddels heeft bij twee MBI's een succesvolle doorstart plaatsgevonden, onder meer door additionele inbreng van risicodragend vermogen.

De in de internationale literatuur hoog aangeprezen criteria als economische waardebeoordeling, gezonde vermogensstructuur en bepaling van vrije kasstromen lijken in theorie waarborgen te bieden tegen onverantwoord hoge financiële risico's. In de praktijk wordt daarvan ogenschijnlijk echter (nog) onvoldoende gebruikgemaakt. Consequente toepassing van deze moderne financiële criteria en verdergaande professionalisering ten aanzien van bancaire financiering van MBO's of MBI's achten wij derhalve noodzakelijk. Immers, de risico's zijn bij de financiering van MBO's of MBI's in vergelijking met de meer traditionele ondernemingsfinanciering groter. Het adequaat beoordelen en beheersen van deze risico's is van wezenlijk belang, niet in de laatste plaats om beter relatiegericht te kunnen bankieren.

LITERATUUR

- Bonnet, M.P.B., J. Bruining en A.C.C. Herst, (1991), *Handboek Management Buy-Out: theorie en praktijk*, Kluwer Bedrijfswetenschappen, Deventer.
- Bruining, J., (1992), *Prestatieverbetering na Management Buy-Out*, Proefschrift Erasmus Universiteit Rotterdam, Haveka BV, Alblaserdam.
- Bruining, J. en F.G.M. Braam, (1997), Financiële leverage en ondernemingsbeleid na management buy-out, deel II, in: *Maandblad Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, april, pp. 189-197.
- Bull, L., (1988), Management Performance in Leveraged Buy-outs: an Empirical Analysis, in: Y. Amihud, *Leveraged Management Buy-outs*, Dow Jones-Irwin, Homewood Illinois, pp. 69-93.
- Cools, K, (1991), Financiële topmanagers over hun vermogensstructuur, in: *Maandblad Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, maart, pp. 87-101.
- Copeland, T., T. Koller en J. Murrin, (1991), *Valuation, Measuring and Managing the Values of Companies*.
- Duffhues, P.J.W., (1996), *Ondernemingsfinanciering en vermogensmarkten deel 1 en 2*, Wolters-Noordhoff, Groningen.
- Grundfest, J.A., (1989), Management Buy-outs and Leveraged Buy-outs: Are the Critics Right?, in: Y. Amihud, *Leveraged Management Buy-outs*, Dow Jones-Irwin, Homewood Illinois.
- Jensen, M.C., (1986), Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers, *American Economic Review*, mei, pp. 323-329.
- Jensen, M.C. en E.H. Sorensen, (1986), Evidence on the Impact of the Agency Costs of Debt on Corporate Debt Policy, in: *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, pp. 131-144.
- Kaplan, S.N., (1989), The Effects of Management Buy-outs on Operating Performance and Value, in: *Journal of Financial Economics*, vol. 24, pp. 217-256.
- Klaassen, J. en G.G.M. Bak, (1996), *Externe Verslaggeving*, Stenfert Kroese, Houten.
- Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP), (1997), *Rentabiliteit en venture capital over de periode 1987/1996*.
- Rappaport, A., (1990), The Staying Power of the Public Corporation, in: *Havard Business Review*, jan/feb, pp. 96-104.
- Robbie K. and M. Wright, (1996), *Management Buy-ins, Entrepreneurship, Active Investors and Corporate Restructuring*, Manchester University Press, Manchester.
- Sman, R., (1987), Management Buy-out past in tijdsbeeld, in: *Financieel Management*, pp. 147-159.
- Wright, M., S. Thompson, K. Robbie and P. Wong, (1995), Management Buy-outs in the Short and Long Term, in: *Journal of Business Finance & Accounting*, Vol. 22, No. 4, june, pp. 461-482.

NOOT

1 Wij volgen Klaassen en Bak (1996): Nettowinst na belasting plus afschrijving (=Bancaire cashflow), plus of min mutaties in voorzieningen en werkkapitaal (Operationele kasstroom A), minus investeringen en plus desinvesteringen (=Investeringskastroom B), plus opname leningen minus aflossing leningen, plus storting eigen vermogen (=Financieringskastroom C). De vrije kasstroom wordt gevonden door: A-/-B-/-C.